

ISM-SHARAF IBORASINING YANGI SEMANTIK TALQINI: NASAB VA OTCHESTVO KONSEPTLARI ORASIDAGI BOG'LIQLIK

N.Amonov

Buxoro Shahar -son Akademik litsey o'qituvchisi,
Webster universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17984463>

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'zbek tilidagi "ism-sharif" iborasining hozirgi va tarixiy ma'nolari tahlil qilinadi hamda yangi ilmiy faraz ilgari suriladi. Mazkur maqola "Ism-sharif" iborasini "ism-sharaf" tarzida qayta talqin qilish mantiqan asoslimi?" degan savolga javob izlashi bilan ahamiyatlidir.

"Sharif" so'zi an'anaviy ravishda "ulug', hurmatli" ma'nosida qo'llangan bo'lsa-da, mazkur iboraning hozirgi funksiyasi — отчество (otasing ismi) tushunchasiga yaqinlashgan. Shu bois "ism-sharif" iborasini "ism-sharaf" tarzida qayta talqin qilish mantiqan asosli bo'lishi mumkin. "Sharaf"ning nasabga oid ma'nolari, turkiy va arab madaniyatida nasabning sharaf bilan ifodalanishi, hamda o'zbek tilida otaning ismini ko'rsatish orqali kelib chiqadigan ijtimoiy sharaf mazmuni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ism-sharif, semantik talqin, nasab, familiya, sharaf.

Ma'lumki, o'zbek tilida "ism-sharif" iborasi bugungi kunda "to'liq ism" yoki ko'pincha FISH (familiya—ism—sharif) tarkibidagi ism + otaning ismi shaklida tushuniladi. Bu ma'no xalq orasida keng qo'llanadi va rasmiy yozishmalarda ham uchraydi.

Avvalo, "Sharif" va "Sharaf" so'zlari o'rtasidagi etimologik farqqa e'tiborni qaratamiz.

O'zbek tilining izohli lug'atida "sharif" so'zining lug'aviy ildizi arabchadagi شريف — ga taqalishi va aslzoda, taniqli, oliyjanob, vijdonli¹ ma'nolarida ishlatilishi ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, arab tilida "sharif" so'zi bilan bir o'zakdan yasaluvchi شرف (sharaf) so'zi ham mavjud. U ham izohli lug'atimizda izzat, hurmat, faxr, aslzodalik, yuqori martaba, yuksak o'rin ma'nolarini ifodalashi belgilangan.

E'tibor berilsa, har ikki so'z izohida ham "aslzodalik" ma'nosi borligi ma'lum bo'ladi. Endi mazkur ikki so'zning arab tilidagi ma'nolarini ko'rib o'tamiz.

"Mu'jamul lug'at il-'arabiyat il-mu'osira" (Hozirgi zamon arab tili izohli lug'ati)da "sharif" شريف so'zining ikki farqli ma'nosi borligi ta'kidlangan. Unda

¹ Ўзбек тилининг изохли луғати. Т: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти.
<https://ziyouz.uz>

“sharif” شريف so‘zi “sharaf” شرف so‘zi o‘zagidan yasalgan sifat ekanligi va ikki ma‘nosi borligi ko‘rsatiladi. Bular:

1. Taniqli, yuqori martabali, yuksak darajali, obro‘-e‘tiborli.
2. Payg‘ambar sulolasiga mansublik.²

Shuningdek, arab tilining izohli lug‘atlari hisoblanubchi “Mu‘jam ur-roid”, “Mu‘jam ul-g‘aniy” lug‘atlarida ham “sharif” sifati payg‘ambar sulolasiga mansublikni anglatishi ta‘kidlangan.

Endi mazkur izohli lug‘atlar asosida “sharaf” so‘zining ma‘nolarini ko‘rib chiqamiz.

“Mu‘jam ul-g‘aniy” izohli lug‘atida “sharaf”ga shunday izoh beriladi: “Sharaf bu – sharufa fe‘lining masdari bo‘lib, “U sharaf ahlidan” deganda ulug‘vor nasab va hasab hamda shon-sharaf egasi tushuniladi. “U oilasi sharafini saqladi” deganda nasabning obro‘cini, ulug‘ligi va yuksakligini himoya qilgani anglashiladi³.

Demak, “sharaf” aynan “ajdodlarning ulug‘ligi”, “nasabning yuksakligi”, “otabobolar shon-shuhrati” kabi ma‘nolarga ega. Demak, “Sharaf” — nasab konseptiga bevosita tegishlidir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, “ism-sharif” iborasini “ism-sharaf” tarzida qayta talqin qilish mantiqan asoslimi, yo‘qmi degan savolga javob izlab ko‘ramiz.

Ma‘lum bo‘ldiki, sharif (شريف) so‘zi “ulug‘”, “hurmatli”, “e‘zozli”, “sharafli” ma‘nolarini anglatadi. U sifat so‘z turkumiga tegishli bo‘lib, odatda predmetning martabasi, e‘tibor darajasini ifodalaydi. Masalan, sharif inson, sharif zot, sharif shahar.

Sharaf (شرف) so‘zi esa sharaf, obro‘, nasabning ulug‘ligi, ota-bobolarning shon-shuhrati kabi ma‘nolarni ifodalab keladi. U ot so‘z turkumiga tegishli va abstrakt ot hisoblanadi. Masalan, shon-sharaf, nasab sharafi, urug‘ sharafi, inson sharafi va hokazo tarzda qo‘laniladi.

Arab lug‘atlarida “sharaf”ning nasab bilan bog‘liq qo‘llanishi ochiq qayd etiladi:

“ash-sharafu: al-‘uluv fi al-nasab” – nasabning yuksakligi.

Bu nasab–sharaf bog‘liqligi maqolamizning asosiy tayanch nuqtasidir.

Eski turkiy va forsiy-arab yozishmalarida ism-i sharif “ulug‘ ism”, “hurmatli ism” ma‘nosida ishlatilgan. Ya‘ni, bir kishining ismini ehtirom bilan tilga olish shakli bo‘lgan. Shuningdek, shariflik “Kalomi sharif” (Qur‘on), “Hadisi sharif” (Payg‘ambar Muhammad s.a.v. so‘zi) kabi diniy mazmun kasb etish bilan birga asosan, payg‘ambar sulolasiga mansublikni anglatgan.

² <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almaany.arar>

³ O‘sha manba.

Bu ma'no o'zbek tilida XX asrda o'zgarib, FISH tizimiga moslashgan holda "ism + otaning ismi" mazmunini bera boshlagan.

Bugungi ishlatilish shaklida "Salimov Karim Halimovich" misolida "Karim Halimovich" qismiga xalq tilida "ism-sharifi" deyiladi.

Ammo bu yerda "sharif" so'zi ota ismini, nasabni yoki ajdodlar manbaini ifodalab bermaydi.

Demak, ma'no bilan so'zning ildizi mos tushmayapti. Bu hol lingvistik dissonans yaratadi. Aynan shuning uchun quyidagi fikr mantiqan asosli:

"Agar bugungi kundagi "ism-sharif" iborasida sharif "ota ismi / nasab" vazifasida kelayotgan bo'lsa, arabcha ildiz bo'yicha unga yaqinroq so'z — "sharaf"dir".

Chunki "sharaf" — nasabning sharafi, ajdodning obro'si, ota-bobo merosi va madaniy jihatdan insonning ijtimoiy sharafi uning ota-bobosi kimligi bilan ham o'lchangan. "Отчество" esa otaning ismi orqali nasabni ko'rsatish.

Shu nuqtai nazardan ism-sharaf ism + nasab (ota nomi) ma'nosini beradi va mantiqan yanada kuchli semantik moslik yaratadi. Bu — biz ilgari surgan yangi fikrning lisoniy asosi.

Nasab haqida gap ketganda musulmon madaniyatida "Falonchi falonchining o'g'li", deyilishi bu sharafning belgisidir. "Sharafi baland nasab" tabiiyki, ajdodlar orqali beriladi. Buning aksi bo'lgan "Sharafni yo'qotish" iborasi ayni paytda nasabni bulg'ash bilan bog'liq.

Demak, nasab = sharaf konsepti tarixiy va madaniy jihatdan mavjud.

"Отчество" ham aynan "Kimning o'g'lisan?" degan nasab ko'rsatkichini anglatadi.

Demak, "sharaf" ushbu ma'noga lug'aviy jihatdan yaqin. Neologizm sifatida "Ism-sharaf" tilshunoslikda taklif qilinayotgan ushbu talqin:

Ism-sharaf = ism + nasab sharafi (ota ismi)

Bu hozircha amalda ishlatilmayotgan, ammo semantik asosga ega, arabcha ildizga mos, hozirgi amaliy ma'noga uyg'un shakl deyish mumkin,

Shuning uchun bu termin ilmiy-neologik taklif sifatida qabul qilinishi mumkin. Qolaversa zamonaviy turk tilida Sharaf so'zi ota-bobosi ma'lum yoki Sharafsiz degan haqorat shaklida esa otasi noma'lumlikni ham anglatadi. Bu o'rinda ham Sharaf nasabni bildiruvchi tushuncha vazifasida kelmoqda.

Xulosani quyidagicha qilishni naqsadga muvofiq deb o'ylaymiz:

1. "Ism-sharif" iborasining hozirgi ma'nosi — "ism + otaning ismi", lekin "sharif" so'zi bu ma'noni lug'aviy jihatdan bera olmaydi.

2. "Sharaf" so'zida esa nasab, ajdod, ota-bobo sharafi ma'nosi mavjud.

3. “Отчество” tizimi aynan nasabni ko’rsatgani uchun, “ism-sharaf” iborasi lug’aviy jihatdan ancha mos tushadi.

4. Bu taklif — yangi ilmiy yondashuv bo’lib, hozircha adabiyotlarda uchramaydi, ammo o’z o’rnida mantiqan uyg’un va lingvistik asosga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ibn Manzūr. (n.d.). Lisān al-‘Arab (Vols. 1–15). Beirut, Lebanon: Dār Ṣādir.
- 2.Al-Fayrūzābādī, M. ibn Y. (n.d.). Al-Qāmūs al-muḥīṭ. Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr.
- 3.Lane, E. W. (1863–1893). An Arabic–English lexicon (Vols. 1–8). London, England: Williams and Norgate.
- 4.Wehr, H. (1979). A dictionary of modern written Arabic (J. M. Cowan, Ed.). Wiesbaden, Germany: Harrassowitz Verlag.
- 5.Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. Ankara, Türkiye: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- 6.O‘zbek tilining izohli lug‘ati. (2006). Ism-sharif, sharaf, sharif maqolalari. Toshkent, O‘zbekiston: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Davlat Ilmiy Nashriyoti.
- 7.Reformatskiy, A. A. (2000). Vvedenie v yazykoznanie [Introduction to linguistics]. Moscow, Russia: Aspekt Press.
- 8.Komissarov, V. N. (1990). Общая Теория Перевода [General theory of translation]. Москва, Россия: Высшая Школа.
- 9.Crystal, D. (2008). A dictionary of linguistics and phonetics (6th ed.). Oxford, England: Blackwell Publishing.
- 10.Superanskaya, A. V. (2007). Общая теория имени собственного [General theory of proper names]. Москва, Россия: Наука.